

G. HIRSUTUM L. TURIGA MANSUB AYRIM MONOSOMIK LINIYALAR AVLODLARI USTIDA SITOGENETIK TAHLILLAR VA ULARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

O‘ralov Jumanazar Saibnazarovich¹, Sanamyan Marina Feliksovna², Boboxujayev Shuxrat Umarovich³, Rustamov Asadbek Baxtiyorovich⁴, Polvonov Boburbek Ilxomovich⁵.
M.Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Biologiya va ekologiya fakulteti Botanika va genetika kafedrası, Toshkent, O‘zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545619>

Annotatsiya. Tadqiqotda O‘zbekiston Milliy Universitetining Noyob Sitogenetik kolleksiyasiga mansub *Gossypium hirsutum L.* turining Mo6, Mo25, Mo54, Mo65 va Mo68 monosomik liniyalarida avlodlarida sitogenetik tahlillar o‘tkazildi. Monosomik liniyalarni avlodlarida meyoza metafaza I bosqichida o‘rganilib, Mo6, Mo25, Mo65 va Mo68 liniyalarida 25 ta bivalent va bittadan univalent, Mo54 liniyasida esa desinapsis holati aniqlandi. Qayta tiklangan monosomik o‘simliklarning aniqlanishi kolleksiyaning genetik xilma-xilligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za, *Gossypium hirsutum L.*, monosomik liniyalar, sitogenetik tahlil, meyoza metafaza - I bosqichi, univalentlar, desinapsis, genetik xilma-xillik.

Аннотация.: Представлены результаты цитогенетического анализа новых моносомных линий хлопчатника - Mo6, Mo25, Mo54, Mo65 и Mo68 вида *Gossypium hirsutum L.*, входящих в состав Цитогенетической коллекции Национального университета Узбекистана. Моносомные линии были изучены на стадии метафазы I мейоза. У линий Mo6, Mo25, Mo65 и Mo68 было выявлено наличие 25 бивалентов и одной унивалентной хромосомы, тогда как у линии Mo54 зафиксировано явление десинапсиса на стадии метафаза I мейоза. Полученные результаты способствуют пополнению генетического разнообразия коллекции за счёт изучения воспроизведенных моносомных растений хлопчатника.

Ключевые слова: хлопчатник, *Gossypium hirsutum L.*, моносомные линии, цитогенетический анализ, метафаза-I мейоза, униваленты, десинапсис, генетическое разнообразие.

Abstract. In this study, cytogenetic analysis was performed on the monosomic lines Mo6, Mo25, Mo54, Mo65, and Mo68 of *Gossypium hirsutum L.*, belonging to the cotton cytogenetic collection of the National University of Uzbekistan. The monosomic lines were studied at the metaphase I stage of meiosis, revealing 25 bivalents and one univalent chromosome in the Mo6, Mo25, Mo65, and Mo68 lines, while desynapsis was detected in the Mo54 line. The obtained results contribute to the enrichment of the genetic diversity of the collection through the restoration of monosomic plants.

Keywords: cotton, *Gossypium hirsutum L.*, monosomic lines, cytogenetic analysis, metaphase - I of meiosis, univalents, desynapsis, genetic diversity.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universitetida yaratilgan noyob Sitogenetik kolleksiya bugungi kunda dunyoda ikkinchi o‘rinni egallaydi. Ushbu kolleksiya tarkibida 100 dan ortiq monosomik liniyalar mavjud bo‘lib, ular yagona genetik fonda — *Gossypium hirsutum L.* turiga mansub L-458 liniyasi asosida yaratilgan [1]. *G.hirsutum L.* turiga

mansub mansomik liniyalarning qaysi xromosoma juftida yetishmovchilik mavjudligini aniqlash juda katta ahamiyatga ega xisoblanib, monosomiklarni identifikatsiya qilish xromosomasi almashgan liniyalar olishda qo‘l keladi. 25 ta monosomik g‘o‘za liniyalari aniq xromosomalarga ega translokatsiya liniyalar bilan chatishtirish orqali F₁ duragay o‘simliklar olinib ularning sitogenetik tahlillari o‘tkazilganda, 2 va 6- xromosoma 4 ta monosomik liniyada, 4-xromosoma 15 ta monosomik liniyada uchragan bo‘lsa, 7-18-xromosoma esa bitta monosomik liniyada kuzatilgan [2, 3]. Bu esa Noyob Sitogenetik kolleksiya monosomik liniyalarini chuqurroq o‘rganish zaruratini tug‘diradi.

Muayyan xromosomalar yoki xromosoma qismlari yetishmaydigan gipoaneuploid o‘simliklar fenotipik o‘zgarishlarni tahlil qilish va asetokarmin bilan bo‘yalgan mikrogametotsitlar (“changchi ona hujayralari”)ning meyoz metafaza I bosqichidagi konfiguratsiyasini sitogenetik usullar yordamida, shuningdek, xromosoma-spesifik SSR markerlar yordamida deletsiya (yo‘qotish) tahlili orqali aniqlash mumkin [6]. *G.hirsutum* L. turida xromosomasi-almashgan liniyalar olish hamda ularni chuqurroq o‘rganish natijasida, ADAA genetik modeli asosida tolaga oid sifat belgilarida (uzunlik, mustahkamlik, cho‘ziluvchanlik va uniformlik) hamda, dominant hamda epistatik ta’sirlarning mavjudligini aniqlash mumkin. ayniqsa, epistatik ta’sirlarning tolali sifat belgilarining shakllanishida muhim rol o‘ynashini va *G. hirsutum* L. populyatsiyasida ilgari aniqlanmagan foydali allellarni aniqlash imkonini beradi [5].

Material va metodlar.

Boshlang‘ich tadqiqot materiali sifatida *G. hirsutum* L. ($2n = 4x = 52$) turiga mansub monosomik liniyalari tanlab olindi [2; 3]. *G. hirsutum* L. turiga mansub ushbu monosomik liniyalar biologiya fanlari doktori, Sanamyan M.F. tomonidan L-458 liniyasining gul changchisiga turli dozadagi gamma nurlari hamda L-458 liniyaning urug‘iga issiq neytron ta’sir ettirish orqali olingan. Genetik kolleksiyaning L-458 liniyasi Abzalov M.F. va Fatxullaeva G.I. lar tomonidan 108-F navi asosida olingan.

Meyoz jarayonlarini o‘rganish uchun g‘o‘za shonalari ertalabki 9:00–11:00 oralig‘ida teriladi. Bu vaqt meyozning metafaza I bosqichi uchun eng qulay vaqt bo‘ladi, xromosomalar ekvator tekisligida aniq ko‘rinishda joylashadi. Fiksatsiya qilish uchun 96,4% li etil spirti va 99,6% li sirka kislotasi 7:3 nisbatda aralashtirilgan o‘zgartirilgan Karnua eritmasi ishlatildi. Tayyorlangan fiksatsiyalangan namunalardan vaqtinchalik preparatlar tayyorlandi. Xromosomalarni aniqlash va ularning konfiguratsiyasini tahlil qilish uchun 1–2% li asetokarmin bo‘yog‘i qo‘llanildi. Mikroskopik kuzatuvlar natijasida metafaza I bosqichidagi bivalent va univalent xromosomalar soni va konfugratsiyasi tahlil qilindi hamda, ba‘zi o‘simliklarda bitta xromosoma kamligi aniqlandi. Bu kabi o‘simliklar monosomik o‘simliklar deyiladi. Monosomik o‘simliklar noyob xisoblanib bir turdan ikkinchi turga xromosoma juftini ko‘chirib o‘tkazish imkoniyatini tug‘diradi. Shuningdek, monosomik o‘simliklar g‘o‘zaning genetik tuzilmasini o‘rganishda, yangi navlar yaratishda, genetik markerlarni aniqlashda va xromosoma funksiyalarini o‘rganishda muhim vosita hisoblanadi.

Olingan natijalar.

Biz yangi monosomik o‘simliklarni topish uchun *G. hirsutum* L. turiga mansub O‘zbekiston Milliy Universiteti G‘o‘zaning Noyob Sitogenetik kolleksiyasi monosomik liniyalarida (Mo6, Mo25, Mo54, Mo65, Mo68) sitogenetik tahlillar o‘tkazdik. Sitogenetik tahlillarimiz natijasida bir qancha monosomik o‘simliklar aniqlandi (1-jadval). Aniqlangan monosomik o‘simliklar bilan go‘zaning *G.barbadense* L. turiga mansub Pima 3-79 liniyasi o‘rtasida chatishtirish olib borilib F₁ duragay o‘simliklar olish, hamda F₁ duragaylar yordamida

monosomik liniyalarni qaysi xromosomasi bo'yicha monosomik ekanligini aniqlash (identifikatsiya qilish) ustida ilmiy tadqiqot ishlarini boshlab yubordik. Quyida biz topgan o'simliklarning sitogenetik tahlili ko'rsatib o'tilgan.

G'o'zaning *G. hirsutum* L. turiga mansub Mo6 monosomik liniyasiga mansub 59₆ o'simligida OCHX meyozi metafaza I bosqichida xromosoma konfiguratsiyasi o'rganilganida 18 ta mikrogametotsitlarida 25 ta bivalent hamda bitta kichik univalent aniqlandi. Mo25 monosomik liniyasiga mansub 375₇ o'simligini OCHX meyozi metafaza I bosqichida xromosoma konfiguratsiyasi 10 ta mikrogametotsitda 25 ta bivalent hamda bittadan o'rtacha kattalikdagi univalent aniqlandi.

Mo54 monosomik liniyasiga mansub 766 oilaga mansub 766₁ o'simligi OCHX meyozi metafaza I bosqichida o'rganilganida xromosoma konfiguratsiyasi 21 ta mikrogametotsitlari o'rganildi va ularda 20 tadan 26 tagacha bivalentlar hamda 2 tadan 10 tagacha univalentlar ekvator tekisligidan chetga chiqishi kuzatildi va desinaptik holat aniqlandi. Desinaptik o'simliklar yangi xromosoma yetishmovchiligiga ega bo'lgan monosomik o'simliklar olish uchun boshlangich manba bo'lib xizmat qiladi hamda g'o'za sitogenetik kolleksiyasini yangi monosomik liniyalar bilan boyitish imkonini beradi.

Mo65 monosomik liniyasiga mansub 408₁ o'simligida ham OCHX meyozi metafaza I bosqichida o'rganilganida xromosoma konfiguratsiyasi 32 ta mikrogametotsitda 25 ta bivalent hamda bittadan kichik univalent ekanligi aniqlandi. Shuningdek, Mo68 monosomik liniyasining avlodiga mansub 189₈ o'simligi tahlil qilindi va 18 ta mikrogametotsitda 25 ta bivalent hamda bittadan o'rtacha kattalikdagi univalentga ega ekanligi aniqlandi.

Xulosa. O'zbekiston Milliy Universiteti g'o'zaning Noyob Sitogenetik kolleksiyasidagi monosomik liniyalarda avlodida ichidan yangi monosomik o'simliklarning aniqlanishi kolleksiyaning genetik xilma-xilligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu natijalar kelgusida g'o'za sitogenetikasi bo'yicha olib boriladigan ilmiy-tadqiqot ishlarining samaradorligini oshirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Yangi topilgan monosomik o'simliklar yordamida xromosomasi almashgan shakllar yaratish hamda monosomik liniyalarning qaysi xromosomasi bo'yicha yetishmovchilikga ega ekanligini aniqlash ustida ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Санамьян М.Ф. Цитогенетика мутаций, транслокаций, моносомии и межвидовой гибридизации у хлопчатника. Ташкент: Изд-во «Университет», 2020. С.385.
2. Sanamyan M.F., Petlyakova J., Rakhmatullina E.M., Sharipova E. Chapter 10. Cytogenetic collection of Uzbekistan. In: Abdurakhmonov IY. (Ed). World Cotton Germplasm Resources. Croatia: In Tech. - 2014. - P. 247–287.
3. Sanamyan M.F., Makamov A.K., Bobokhuja Sh.U., Usmonov D.E., Buriev Z.T., Saha S., Stelly D.M. The Utilization of Translocation Lines and Microsatellite Markers for the Identification of Unknown Cotton Monosomic Lines // в книге “Cotton Research”, Chapter 8. Intech. –Croatia. -2016. P.167-183.
4. Sanamyan M.F., Bobokhujaev Sh.U., Abdurakhimov Sh.S., Makamov Kh.A., Silkova O.G. Features of chromosome introgression from *Gossypium barbadense* L. into *G. hirsutum* L. during the development of alien substitution lines //Plants. 2022. – V.11. - №4. – P.542. <https://doi.org/10.3390/plants11040542>
5. Sukumar Saha, Dwaine A. Raska, David M. Stelly, Shivapriya Manchali, and Osman A. Gutiérrez. “Hypoaneuploid Chromosome Substitution F₁ Hybrids of *Gossypium hirsutum* L.

- x *G. mustelinum* Miers ex Watt” //The Journal of Cotton Science 17:102–114. 2013.- P. 102-114.
6. Saha, S., Wu, J., Jenkins, J. N., McCarty, J. C., Hayes, R., & Stelly, D. M. “Delineation of interspecific epistasis on fiber quality traits in *Gossypium hirsutum* by ADAA analysis of intermated *G. barbadense* chromosome substitution lines”. //Theor. and Appl. Genet., 122(7), 2011. P.1351–1361. <https://doi.org/10.1007/s00122-011-1536-5>